

Научная статья

УДК 81'373.61: 811.112.2+811.161.1

DOI: 10.5281/zenodo.14284944

КОНСТРУКЦИИ С НЕМЕЦКИМИ И РУССКИМИ ПРЕФИКСАЛЬНЫМИ ИНХОАТИВНЫМИ ЛОКАТИВНЫМИ ГЛАГОЛАМИ СО ЗНАЧЕНИЕМ УДАЛЕНИЯ: СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

© 2024 А.Э. Исаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

ORCID: 0009-0004-8762-834X

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В данной статье исследуются семантические и структурные особенности конструкций с инхоативными глаголами удаления в немецком и русском языках. Конструкции с инхоативными глаголами удаления имеют сходства и различия в немецком и русском языках и их использование зависит от контекста и целей коммуникации. В контексте немецкого языка, обращается внимание на то, что конструкции с инхоативными глаголами удаления часто используются для выражения начала действия или процесса удаления, а также могут использоваться для передачи эмоционального оттенка или акцента на процесс удаления. В русском языке конструкции с инхоативными глаголами удаления также используются для выражения начала действия или процесса удаления, однако они могут иметь более широкий спектр значений, включая выражение намерения или приказа. В результате исследования выделены основные конструкции с инхоативными глаголами удаления, а также их структурные, семантические и функциональные особенности.

Ключевые слова: глаголы удаления, семантическая структура, формула толкования, семантический актант, исходная/конечная точка.

Для цитирования: Исаева А.Э. Конструкции с немецкими и русскими префиксальными инхоативными локативными глаголами со значением удаления: семантическая характеристика / А.Э. Исаева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 5. – С. 124–135. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14284944>.

Введение. Данная работа является результатом сопоставительного исследования конструкций с локативными инхоативными (начинательные) глаголами удаления (далее – ЛИГУ) в немецком и русском языках, то есть глаголами, описанными формулами толкования «X начинает не быть в месте У» и «X начинает быть в месте Z» [8, с. 195], субъектом в конструкциях, рассматриваемого типа, выступает лицо, транспортное средство, редко предмет искусственного происхождения, например: нем. *abfahren* ‘*einen Ort fahrend verlassen, weg-, davonfahren* ‘покидать какое-л. место, уезжая’, рус. *опасть* ‘удалиться откуда-л. сверху вниз, отделившись, оторвавшись от стебля, ветвей и пр. (о листьях, лепестках, плодах и т.д.)’:

(1) *Morgen um elf fährt sie ab, zwei Tage nach Prag, dann nach Wien.* Она уезжает завтра в одиннадцать, на два дня в Прагу, потом в Вену.

(2) *Не успели опасть листья с деревьев – Максим Васильевич «отправился» вслед за Людмилой Савельевной.*

Актуальность данной работы состоит в рассмотрении семантики префиксных глаголов в составе конструкции, где большую роль в раскрытии семантики удаления играют семантические актанты и предлоги, дополняющие направление движения (удаление), выраженное префиксными глаголами. Конструкции с ЛИГУ недостаточно изучены, в частности, в сопоставительном аспекте.

Цель работы заключается в изучении структуры и семантики префиксных ЛИГУ в немецком и русском языках.

Материалом исследования послужила выборка префиксных глаголов из толковых словарей немецкого [34] и русского [31] языков. Текстовые примеры были выбраны из Национального корпуса русского языка [30] и Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache [33]. В немецком языке установлено 211 инхоативных глаголов, рассмотренных в 598 текстовых примерах, в русском языке – 203 глагола, рассмотренных в 601 примере.

1. Конструкции глаголов с префиксами являются важной частью грамматики немецкого и русского языков. Они вызывают живой интерес лингвистов и позволяют выразить различные значения и оттенки действия, в том числе и значение удаления. В данной статье уделено основное внимание анализу семантике префиксных ЛИГУ, анализу набора семантических актантов и комбинаций префикса с предлогами в конструкциях с ЛИГУ.

Проблемами глагольной префиксации занимались большое количество отечественных [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11; 13; 14; 15 и др.] и зарубежных лингвистов [17; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 28; 29].

Н.В. Крушевский выделяет в производных приставочных глаголах два центра, которые образуют единое значение – глагольную основу, формирующую основное значение, и префикс, который добавляет оттенок значения [9, с. 152]. О.И. Дмитриева в этой связи пишет, что префиксальный глагол может рассматриваться в качестве внутренней синтагмы, которая состоит из двух структурных компонентов: производящей основы и словообразующего форманта и связанная с двумя понятийными рядами одновременно: по семантике префикса и по семантике мотивирующего глагола [4, с. 80].

Мнения лингвистов разделяются в отношении дефиниции понятия «префикс»: 1) инициальный глагольный элемент, который образует вместе с корнем новое значение и, зачастую, противоположное и оставляет за собой название «префикс» [18, с. 123], 2) синтаксически свободный компонент глагольного композита обозначается как «отделяемый префикс», «префиксоид», «глагольная частица», «преверб» [27, с. 173], «полупрефикс», «композиционная частица», «добавочный глагольный элемент» [20, с. 245].

В данной работе в немецком языке описываются два вида словообразовательных элементов – собственно префиксы (отделяемые и неотделяемые) и предложно-наречные компоненты (fort-, weg-, herab-, herunter-, hinaus-), и те, и другие вслед за Доналиез [18, с. 123] обозначаются как префиксы, а в русском языке – приставки.

В работе исследуются также предлоги, используемые в рассматриваемых конструкциях для обозначения направления от исходной точки или к конечной точке движения. Ю.С. Степанов называет предлог долгой и прерывистой морфемой вместе с окончанием как функционально целостную, аналитическую падежную форму [13, с. 44]. Б.Д. Садирова рассматривает предлог как «такой элемент речи аналитического типа, который получает собственное значение только в сочетании с полнозначными словами» [12, с. 16]. Е. Курилович считает сочетание предлога с глагольным префиксом «единой предложно-аффиксальной морфемой» [10, с. 187].

2. Сопоставительный анализ конструкций с префиксными ЛИГУ в немецком и русском языках проводился на основе текстовых примеров. В немецкоязычном и русскоязычном материале был установлен субъект (Суб), исходная точка (ИТ), конечная точка (КТ), инструмент (Инстр) (с помощью чего выполняется удаление). Полный набор семантических актантов представлен структурой: Суб–ИТ–КТ–Инстр, например:

(3) *Я должен был выехать из тундры в посёлок на лыжах, а затем произнести финальный монолог.*

В примере (3) указаны Суб – я, ИТ – из тундры, КТ – в посёлок, Инстр – на лыжах.

Однако актантная структура не всегда является полной и отсутствующие семантические актанты будут обозначены знаком «ø», см. пример (4).

Всего было выявлено 15 конструкций актантной структуры с ЛИГУ, из которых в немецком языке представлены 14 структур, а в русском языке – 15. Наиболее частотной в обоих языках является актантная структура: Суб-ИТø-КТø-Инстрø (нем. – 237, рус. – 147), а также в русскоязычном материале наиболее частотными являются два типа: Суб-ИТø-КТ-Инстрø (134 примера) и Суб-ИТ-КТø-Инстрø (110 примеров), например:

(4) *Die schweren Maschinen donnern ab.* – Тяжёлые машины уезжают с грохотом.

(5) *He успел ещё дым осесть от танковых выстрелов, как начался крутой «разбор полётов».*

Пример (4) является демонстрацией самой частотной конструкции в немецком и русском языках Суб-ИТø-КТø-Инстрø, в которой эксплицитно выражен только Суб *die Maschine* ‘машина’, а в примере (5) Суб является *дым*.

Наименьшую частотность проявляет актантная структура немецкого языка Субø-ИТ-КТø-Инстр и русского языка – Суб-ИТ-КТ-Инстр, например:

(6) *[...] daß Allah ihm endlich Gelegenheit bot, das geliebte Mädchen aus dem Hause der eigensinnigen Eltern zu entführen, [...].* – [...] что Аллах предоставил ему наконец случай похитить любимую девушку из дома своенравных родителей, [...].

(7) *Наконец мне пришло в голову броситься в воду со скалы, чтобы глубже нырнуть за счёт инерции прыжка.*

Из примера (6) установлен набор семантических актантов с наименьшей частотностью в немецком языке Субø-ИТ-КТø-Инстр. Пример (7) демонстрирует неполную актантную структуру Суб-ИТ-КТ-Инстрø, которая является малочисленной в материале русского языка.

3. Всего в материале работы выявлено 28 префиксов в немецком языке, а также 14 приставок в русском языке, участвующих в образовании ЛИГУ. В материале отмечены 4 типа ЛИГУ направления удаления: 1) «удаление от чего-л./ удаление от ИТ» в немецком языке выражено глаголами с префиксами *ab-*, *ent-*, *weg-*, *hinaus-* и *hin-*, в русском языке – приставками *от-/ото-*, *со-*, например, немецкий глагол *fahren* в сочетании с префиксом *ab-* имеет значение ‘einen Ort fahrend verlassen. *weg-*, *davonfahren* ‘покидать какое-л. место, уезжая’, а русский глагол *бежать* с приставкой *от-* означает ‘удалиться откуда-л. ускоренным движением, быстро перебирая ногами, на некоторое, обычно небольшое расстояние’; 2) «удаление изнутри наружу» в немецком языке выражают глаголы с префиксами *aus-*, *heraus-*, *hinaus-* (*auslaufen* ‘den Hafen verlassen ‘выходить из порта’), в русском языке данное значение соответствует ЛИГУ с приставками *вы-*, *у-*, *со-/с-* (*выбежать* ‘удалиться откуда-л., от кого-, чего-л., перемещаясь энергично скорыми движениями, быстро перебирая ногами’); 3) «удаления сверху вниз» представлено в немецком языке глаголами с префиксами *ab-*, *herunter-*, *hinunter-*, *herab-*, *nieder-* (*herabsteigen* ‘heruntersteigen ‘спускаться’), в русском языке – приставками *с-/со-*, *пере-* (*свалиться* ‘двигаться откуда-л., с чего-л. сверху вниз, перестав

удерживаться где-л. или потеряв опору’); 4) «удаление в другое место/удаление к КТ» представлено ЛИГУ с префиксами *ver-*, *davon-*, *herüber-* (*verlagern sich* ‘sich von einer Stelle an eine andere bewegen ‘переместиться с одного места на другое’) и приставками *у-*, *рас-*, *раз-*, *пере-*, *ото-*, *обо-* в русском языке (*разойтись* ‘удалиться откуда-л., покидая свое место нахождения шагом, направляясь в разные стороны или по разным местам (о нескольких или многих субъектах)’).

При анализе немецких текстовых примеров (598 примера) было выявлено 20 типов комбинаций, которые включали в себя префикс и предлог. Наиболее частотными предложениями выступили *aus*, *von*, *zu*, выражающие направительную семантику глагола и относящиеся к семантическим актантам ИТ и/или КТ. Наиболее частотными префиксами являются немецкие префиксы *ab-*, *aus-*, *ent-*, *ver-*, *weg-*, *fort-*, *herab-*, *herunter-* и *hinaus-*. Стоит отметить, что конструкции с ЛИГУ в немецком и русском языках по большей части имеют синонимичное значение как среди префиксов, так и среди предлогов. Удаление выражают приставки *с-*, *из-*, *от-*, *у-*, *вы-*, *раз-*, *рас-* и предлоги, связанные с ИТ – *с*, *из*, *от*, с КТ – *на*, *в*, *за*, *к*. Глаголы с префиксом *ent-* не могут иметь предложного управления, они управляют родительным падежом без предлога. При анализе текстового материала русского языка (601 пример) было установлено 33 конструкции с участием префикса и предлога. Самыми частотными конструкциями выявлены префикс *вы-* и предлог, а также префикс *от-* и предлог.

Таблица 1. Семантика префиксов и предлогов в конструкциях с ЛИГУ в немецком и русском языках

№	Значение ЛИГУ	Префиксы		Предлоги			
				ИТ		КТ	
		нем.яз.	рус.яз.	нем.яз.	рус.яз.	нем.яз.	рус.яз.
1	Удаление от чего-л.	<i>weg-</i> <i>fort-</i>	<i>у-</i> , <i>от-</i>	<i>von</i> , <i>aus</i> <i>aus</i>	<i>от</i>	– <i>zu</i>	<i>в</i> , <i>на</i>
2	Удаление изнутри наружу	<i>aus-</i> <i>hinaus-</i>	<i>вы-</i>	<i>aus</i> <i>zu</i>	<i>с</i> , <i>из</i>	<i>nach</i> , <i>in</i> <i>auf</i> , <i>zu</i>	<i>на</i> , <i>в</i> , <i>за</i>
3	Удаление сверху вниз	<i>ab-</i> <i>herab-</i> <i>herunter-</i>	<i>от-</i> , <i>у-</i> , <i>с(о)-</i>	<i>aus</i> , <i>von</i> <i>von</i>	<i>от</i> , <i>из</i> , <i>с</i> <i>из</i> , <i>с(о)</i>	– <i>zu</i> –	<i>на</i> , <i>в</i> <i>на</i> , <i>к</i> , <i>в</i>
4	Удаление в другое место	<i>ver-</i>	<i>у-</i> , <i>раз-</i> , <i>рас-</i>	–	–	<i>um</i> , <i>unter</i>	<i>по</i> , <i>в</i>

3.1. ЛИГУ со значением ‘удаление от чего-л.’ в немецком языке демонстрирует наибольшую частотность с префиксами *weg-*, *fort-*, *heraus-*, *herab-*, *herunter-* и *hinaus-*.

Наиболее продуктивным в данной группе является префикс *weg-*, для которого характерным является направленность действия из ИТ [6, с. 95] в сочетании с предлогами *von*, *aus*, например:

(8) *Als ich von Paris wegflog, stand ich noch unter dem Einfluß eines literarischen Orients.* – Когда я улетал из Парижа, я все еще находился под влиянием литературного Востока.

В примере (8) актантная структура представлена ролями Суб – *ich* и ИТ – *Paris*.

(9) *Auch wenn er mittlerweile in Beelitz lebt, habe er nie aus seiner Heimat weggehen wollen, sagt er.* – Несмотря на то, что сейчас он живёт в Белице, он говорит, что никогда не хотел покинуть родину.

Префиксальный глагол примера (9) демонстрирует значение ‘*fortgehen* ‘уходить, покидать’’, однако из контекста можно установить, что Суб покидает ИТ на длительный

срок. В актантной структуре данного примера выражен Суб *er* ‘он’ и ИТ *die Heimat* ‘родина’.

Значение ‘удаления, устранения чего-л.’ выражается через продуктивный префикс *fort-*, который является вторым по продуктивности в данной группе. В сочетании с предлогами *aus* (ИТ) или *zu* (КТ) предложения с префиксальными глаголами получают маркированность движения.

(10) *Als sich Maja sich wieder einmal heimlich zum vereisten Wasserfall fortbegibt, um dort der in ihrer Einsamkeit geborenen Traurigkeit zu frönen, folgt ihr Dr. Engström heimlich.* – Когда Майя снова тайно идёт к замёрзшему водопаду, чтобы предаться печали, порождённой её одиночеством, доктор Энгстрем тайно следует за ней.

В примере (10) Суб – *Maja*, предлог, указывающий на КТ *zu* и КТ – *der Wasserfall*. Данный пример усложнён дополнительным признаком удаления – *тайно*.

(11) *Aus den Spätkonzerten rennen immer ein paar Hörer fort, die den letzten Zug bekommen wollen.* – С поздних концертов всегда убегают немногие слушатели, которые хотят успеть на последний поезд.

В данном примере представлена ИТ *das Konzert* и удаление предлогом *aus*. Семантическую структуру составляют актанты Суб–ИТ–КТ \emptyset –Инстр \emptyset .

В русском языке ЛИГУ со значением «удаление от чего-л.» представляют глаголы с приставками *у-*, *от-* и предлоги ИТ *от*, КТ *в*, *на*.

(12) *На всю жизнь запомнилась концовка «Лесного царя», отчаянные попытки отца ускакать от Лесного царя, зовущего его сына в лесное царство: ...*

Актантная структура данного примера включает роли Суб *отец* и ИТ, которая выражена мифическим существом – *Лесной царь*. Указателем ИТ служит предлог *от*.

(13) *Аббат Маттеи не успел еще отбыть в Рим, а шустрый русский был уже на полпути к завершению работы.*

В примере (13) актантная структура предложения представлена: Суб–ИТ \emptyset –КТ–Инстр \emptyset , где Суб – *Аббат Маттеи*, а КТ – *Рим*. Экспликацией КТ является предлог *в*.

3.2. Вторыми по частотности в обоих языках являются конструкции с ЛИГУ со значением «удаление изнутри наружу», которая включает глаголы в немецком языке с отделяемым префиксом *aus-* и предлогами: *aus*, *nach*, *in*. Предлог *aus* указывает на ИТ, а предлоги *nach* и *in* – на КТ. На основе данных из словаря словообразовательных элементов немецкого языка [32, с.59] было установлено, что префикс *aus-* в сочетании с глаголом имеет значение направленности действия изнутри наружу. В русском языке ЛИГУ данной группы представлены глаголами с приставкой *вы-* и предлогами ИТ *с*, *из* и КТ – *на*, *в*, *за*.

(14) *Der Vogel ist aus dem Käfig ausgekommen.* – Птица вылетела из клетки.

Пример (14) содержит неполный набор семантических актантов: Суб–ИТ–КТ \emptyset –Инстр \emptyset . Предлог *aus* указывает на закрытое пространство (*der Käfig* ‘клетка’), из которого совершается удаление.

(15) *Er ist seinen Freunden, von Hause, nach Amerika ausgerückt.* – Он уехал от своих друзей, из дома в Америку.

В примере (15) выражены ИТ и КТ в актантной структуре, что характеризуется низкой частотностью. Для экспликации ИТ служит предлог *von*, а для указания на КТ – *nach*, таким образом формулу семантических актантов можно представить как Суб–ИТ–КТ–Инстр \emptyset .

Специфическими показателями того, что пространство в немецком языке входит в сферу субъекта, являются сложные приставки с *hin-* и *her-* в качестве предложно-наречного компонента (типа *herab-*, *herunter-*, *hinaus-*). Так, префикс *heraus-* имеет

«значение направленности движения изнутри наружу», а сложный префикс *hinaus-* толкуется как «движение наружу от говорящего; удаление, движение вдаль» [16, с.212].

Данную специфику показывают грамматические конструкции – *hinaus-+durch*, *hinaus-+auf*, *hinaus-+zu*.

(16) *So wenig wie mir Flügel wachsen und ich durch dieses Fenster hinausfliegen werde.* – Скорее у меня вырастут крылья и я вылечу в это окно.

В данном примере находит репрезентацию семантическая структура конструкции Суб–ИТ–КТø–Инстрø, где Суб – *ich* ‘я’, ИТ – *das Fenster* ‘окно’. Однако, из контекста можно установить, что *das Fenster* является промежуточной точкой, поскольку Суб совершает действие изнутри наружу.

(17) *Ich will hinauslaufen auf den Hof und die Neuigkeit meinem Freund mitteilen.* – Хочу выбежать во двор и поделиться новостью со своим другом.

В примере (17) набор семантических актантов можно представить, как Суб–ИТø–КТ–Инстрø, где Суб – *ich*, а КТ – *der Hof* ‘двор’.

Наиболее частотная комбинация в русском языке была установлена с приставкой *вы-* и предлогом, где предлогами ИТ были выявлены: *из, с*. Приставка *вы-*, как немецкий префикс *aus-* имеет схожее значение «удаление изнутри наружу».

(18) *Nикто никому не назначает встреч – все, как приедут, нороят побыстрее выбежать из вагонов и покинуть станцию.*

В примере (18) иллюстрируется конструкция Суб–ИТ–КТø–Инстрø, где значение приставки усиливается предлогом. В данном примере Суб – *все*, а ИТ – закрытое пространство – *вагон*.

(19) *Они летели так низко над аэродромом, что даже не могли выброситься с парашютами...*

Примечательным в примере (19) является наличие Инстр – *парашют*, однако наличие ИТ можно установить только из контекста, она не выражена. Суб также покидает закрытое пространство изнутри наружу. Набор семантических актантов дополняется Инстр и представлен Суб–ИТø–КТø–Инстр.

Следующие конструкции характеризуются указанием на КТ: *вы-+на, вы-+в, вы-+за*, см. пример:

(20) *Это как вывалиться на сцену из-за кулисы.*

Данный пример иллюстрирует ИТ – *кулиса* посредством предлога *из-за* и КТ – *сцена* через предлог *на*, однако отсутствует Суб.

(21) *Если вы собираетесь выехать за пределы очерченного региона, необходимо честно об этом предупредить.*

Пример (21) чётко демонстрирует значение префикса, усиливаясь предлогом *за*. Данный пример содержит актанты Суб *вы*, ИТ *очередной регион*, КТ *за пределы*.

3.3. Следующую по частности группу «удаление сверху вниз» представляют в немецком языке глаголы с префиксом *ab-*, который выражает отдаление от известной точки, как на значительное, так и незначительное расстояние и предлогами: *zu, aus, von*, где предлоги указывают на ИТ. В русском языке данные ЛИГУ представлены приставками *от-, у-, с(о)-* и предлогами ИТ *от, из, с* и КТ – *на, в, к*.

(22) *Abends bin ich zu Hause abgehauen, morgens mit dem ersten Zug zurück.* ‘Вечером я убежал из дома, а утром вернулся первым же поездом.’

(23) *Von ihm soll man sich bei einem Brand aus dem Fenster abseilen.* – Из него следует спуститься в окно в случае пожара.

Так, в валентностной структуре примера (22) конструкции *ab-+zu* ИТ служит закрытое пространство – *das Haus* ‘дом’. Набор семантических актантов в данном

примере является неполным и может быть представлен, как Суб–ИТ–КТø–Инстрø. Однако данная конструкция стала самой малочисленной в семантической группе со значением «удаление сверху вниз». В примере (23) находит отображение конструкция *ab-+aus* и значение глагола с данной приставкой «движение сверху вниз». В качестве Суб выступает безличное местоимение *man*, а ИТ – *das Fenster*.

Следующая конструкция со значением удаления – *ab-+von*.

(24) *Heutzutage kann man sich doch von Familie und Beruf einfach abseilen*. – В настоящее время можно просто уйти из семьи и с работы.

В примере (24) предлог *von* указывает на абстрактные понятия *die Familie* ‘семья’, *der Beruf* ‘профессия’, однако в данном случае они обозначают ИТ и в примере Суб выражен безличным местоимением *man*. Актантная структура примера (24) представлена Суб–ИТ–КТø–Инстрø.

Грамматическая конструкция с префиксом *herab-* в сочетании с предлогом *von* эксплицирует ИТ, а предлог *zu* – КТ.

(25) *Er stieg vom Berg herab und betete vor jeder freistehenden Fläche*. – Он спускался с горы и молился перед каждой отдельно стоящей площадью.

(26) *Sie steigt herab zu mir, aus dem Bild, nimmt mich in die Arme*. – Она спускается ко мне с картины, берет меня на руки.

Примеры (25) и (26) имеют разный набор семантических актантов: так, в примере (25) есть Суб – *er* и ИТ – *der Berg* ‘гора’. В примере (26) Суб – *sie*, ИТ – *der Bild* ‘картина’, а КТ выражена местоимением *ich*.

Префикс *herunter-* имеет в своём окружении только предлог *von*, указывающий на ИТ, например:

(27) *Mit allerlei Instrumenten habe dieser Arzt [...] seine Patienten malträtiert und gefoltert, bis er sich selbst[...] von einem Turm herunterstürzte*. – Этот врач [...] жестоко обращался со своими пациентами и пытал их, пока [...] не бросился с башни.

Комбинация *herunter-+von* в примере (27) выражает значение «удаление сверху вниз» и имеет актантную структуру Суб–ИТ–КТø–Инстрø.

Группу «удаление сверху вниз» в русском языке представляют конструкции с префиксом *от-* и предлогами ИТ – *от, из, с* и КТ – *на, в*.

(28) *Она поняла, что ей нужно всего лишь отлучиться ненадолго с рабочего места*.

Характерно, что в примере (28) ЛИГУ предполагает, что Суб удаляется ненадолго, на небольшое расстояние с тем, чтобы возвратиться. Актантная структура данного примера выражена Суб – *она* и ИТ – *рабочее место*.

(29) *Говорит, догадался откатиться в кювет и спасся, а Дима не успел*.

Пример (29) имеет указание КТ – *кювет*, остальные роли не заполнены.

Грамматическая конструкция *у-* и предлог представляет ИТ двумя предлогами – *из, от*, КТ – *на, в*.

(30) *Но он сразу ставит условие, что должен улететь из Америки двенадцатого*.

В примере (30) значение удаления репрезентуется префиксом и усиливается предлогом *из*. Набор семантических актантов является не полным: Суб–ИТ–КТø–Инстрø.

(31) *До сих пор во мне, стоит только вспомнить, закипает эта бессмысленная одержимость, азарт удрать в эту морскую опасную распахнутость*.

В примере (31) КТ выражен стилистически окрашенным образным понятием *морская распахнутость* вместо нейтрального *морское путешествие* и Суб не выражен.

Одной из самых многочисленных глагольных конструкций префикса и предлога стала группа префикса *с-* и предлогов, определяющих КТ – *на, к, в* и ИТ – *из, с (со)*.

(32) *Напрягая все силы, мог сдвинуться к краю тахты, свалиться на пол*.

Конструкция в примере (32) *c-+na* обозначает удаление на небольшое расстояние. В наборе семантических актантов присутствует только указание КТ *к краю тахты*.

(33) *Он попытался было слезть с помоста, но я всё-таки уговорил его прыгнуть.*

(34) *Этот талантливый парень в 16 лет решает сбежать из дому, не желая, чтобы его делили разведенные родители.*

Примеры (33) и (34) имеют одинаковую актантную структуру: Суб–ИТ–КТø–Инстрø., где в примере (33) Суб – *он*, ИТ – *помост*, а в примере (34) Суб – *парень*, ИТ – *дом*.

3.4. Группу «удаление в другое место» составляют грамматические конструкции ЛИГУ с префиксом *ver-* в немецком языке. Примечательным является то, что предлоги *im* и *unter* в составе с грамматической конструкцией указывают только на КТ. В русском языке в данную группу вошли конструкции с приставками *у-, раз-, рас-* и предлогами КТ *по, в*.

(35) *Beim Konzert habe er sich "mit einem Zwinkern" um die Ecke verdrückt und sei "aufgeräppelt" zurückgekommen.* ‘На концерте он ускользнул за угол «подмигнув» и вернулся «посвежевшим».’

(36) *Womöglich wird sich ein Teil des Verkehrs sogar unter die Erde verlagern.* – Возможно, часть транспорта переместится даже под землю.

Экспликатором КТ в примере (35) служит предлог *im*, а Суб – *er* ‘он’, а в примере (36) указанием на КТ является предлог *unter* и Суб – *die Erde* ‘земля’. Данные примеры имеют неполный набор семантических актантов и могут быть представлен, как Суб–ИТø–КТ–Инстрø.

В русском языке, как и в немецком, префиксальные ЛИГУ в сочетании с предлогами выражают ситуацию, в которой указана только КТ.

(37) *Он прогнал их через всю деревню, потом, уже ничего не разбирая, кинулся на толпу баб и девок, – те с визгом и воем рассыпались по сторонам.*

(38) *Либо вы становитесь хорошими друзьями и понимаете, что вы одна команда, либо все это заканчивается, муж и жена начинают раздражать друг друга, и тогда, конечно, надо разбежаться в разные стороны.*

Примеры (37) и (38) эксплицируют разнонаправленное движение поскольку приставки *раз-/рас-* могут указывать на разделение чего-либо на части. В данных примерах выражены только КТ – *по сторонам* (37) и *в разные стороны* (38).

Выводы. 1) При описании конструкций с ЛИГУ установлен набор семантических актантов, включающий Суб–ИТ–КТ–Инстр в материале работы отмечены 14 типов актантных структур в немецком языке и 15 типов в русском языке. Наиболее частотной в обоих языках является конструкция, включающая только семантический актант Суб. В русском языке частотны также актантные структуры, содержащие Суб и ИТ и Суб и КТ. Наименьшую частотность проявляет конструкция немецкого языка Субø–ИТ–КТø–Инстр и русского языка – Суб–ИТ–КТ–Инстрø.

2) В исследуемом материале установлены 28 префиксов в немецком языке и 14 приставок в русском языке, с помощью которых образуется ЛИГУ. Наиболее продуктивными в немецком языке являются ЛИГУ с префиксами *ab-, aus-, weg-, fort-*, в русском языке с приставками *от-, вы-, у-, с-*. Наименьшую продуктивность в немецком языке проявляют ЛИГУ с префиксами *zer-, hinab-*, а в русском языке префиксы *на-* и *об-*.

3) В немецком и русском языках отмечено соответствие префиксов: глаголы с префикс *ab-* часто соответствуют в русском языке глаголам с приставками *от-, у-*; префикс *aus-* – *вы-*; глаголы с префиксами *ent-* и *ver-* – *у-* и *раз-, рас-* соответственно; глаголы с префиксами *fort-* и *weg-* соответствует в русском языке ЛИГУ с префиксами *у-, от-*; префиксы *herab-* и *herunter-* – *с(о)*, а префикс *hinaus-* соответствует русской

приставке *вы-*. Соответствия предлогов, указывающие на ИТ *aus – из, von – от* и на КТ *– in – в, nach – в* (по указанию направления движения)’, *zu – к, unter – вниз*.

4) В исследуемых языках существуют комбинации префикс+предлог, указывающие на: 1) ИТ: нем. *aus-+aus, ab-+aus, weg-+aus*, рус. *вы-+с, от-, у-, с(о)-+от,*; 2) на КТ: нем. *aus-+nach, hinaus-+auf, fort-+zu*, рус. *вы-+в, от-, у-, с(о)-+в, от, у-, раз-, рас-+к*.

5) Наиболее частотными в обоих языках являются ЛИГУ со значением «удаление от чего-л.», «удаление изнутри наружу» и «удаление сверху вниз».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авилова Н.С. Вид глагола и семантика глагольного слова / Н.С. Авилова. – АН СССР. Ин-т рус. яз. – М.: Наука, 1976. – С. 259–315.
2. Апресян Ю.Д. Языковая картина мира и системная лексикография / Отв. ред. Ю.Д. Апресян. – М.: Языки славянских культур, 2006. – С. 23–39.
3. Вострова Ю.А., Филь Ю.В. Корпусное исследование русских глагольных префиксов (на материале глаголов с префиксом пред- / Вострова Ю.А., Филь Ю.В // Вестник Томского государственного педагогического университета. – Томск, 2020. – С. 126-135.
4. Дмитриева О.И. Развитие идей Н.В. Крушевского в области префиксального глагольного словообразования / О.И. Дмитриева // Николай Крушевский: научное наследие и современность: материалы Междунар. Науч.конф. «Бодуэновские чтения». – Казань: Новое знание, 2002. – С. 79–83.
5. Жилюк С.А., Пономарева Т.В. Сочетаемость немецких префиксов и полупрефиксов с заимствованными основами в немецком языке / Жилюк С.А., Пономарева Т.В. // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – Нижний Новгород, 2019. – С. 202-210.
6. Зализняк А.А. Многозначность в языке и ее представления / А.А. Зализняк. – Автореф. дисс. ... докт. филол. наук. – М., 2002. – 66 с.
7. Земская Е.А. Активные процессы современного словопроизводства / Е.А. Земская // Русский язык конца XX столетия (1985–1995). – М., 1996. – С. 90–141.
8. Калиущенко В.Д. Немецкие отыменные глаголы: синхрония, диахрония, типология : монография / В.Д. Калиущенко – Донецк : ДонНУ, 2019. – Том 17. – 250 с.
9. Крушевский Н.В. Очерк науки о языке / Н.В. Крушевский // Избранные работы по языкознанию / Сост. Ф.М. Березин; Отв. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Наследие, 1998. – С. 152.
10. Курилович Е. Проблема классификации падежей / Е. Курилович // Очерки по лингвистике. – Биробиджан: Тривиум, 2000. – С. 186–205.
11. Русская грамматика. В 2 т. / под ред. Н.Ю. Шведовой. – М.: Наука, 1980. – Т.1. – 783 с.; Т.2. Синтаксис. – 714 с.
12. Садирова Б.Д. Сопоставительный анализ предлогов, выражающих временные отношения в таджикском и английском языках : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20; Российско-таджикский славян. ун-т. / Б.Д. Садирова. – Душанбе, 2014. – 24 с.
13. Степанов Ю.С. Время / Ю.С. Степанов // Константы: словарь русской культуры: опыт исследования. – М.: Языки русской культуры, 1997. – С. 171–188.
14. Тихонов А.Н. Префиксальные видовые пары (приставка от-) / А.Н. Тихонов // Материалы XXIV науч. конф. профессорско-преподавательского состава Самарк. ГУ им. Навои (18-22 апреля 1967 г.) Сер. филол. наук. Вып.6. – Самарканд, 1968.
15. Улуханов И.С. Словообразование. Морфология. Лексикология / И.С. Улуханов. – М.: Логос, 2012. – С. 82–135.
16. Шамне Н.Л. Семантика немецких глаголов движения и их русских эквивалентов в лингвокультурном освещении / Н.Л. Шамне. – Волгоград, 2000. – 392 с.
17. Barz I. Die Wortbildung als Möglichkeit der Wortschatzerweiterung / I. Barz // Lexikologie. Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und Wortschatzen. – Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2008. – Ss. 1664–1676.
18. Donalies E. Die Wortbildung des Deutschen. Ein Überblick. 2., überarb. Aufl. – Tübingen: Gunter Narr, 2005. – 192 S.
19. Eisenberg P. Wer hat Angst vor den be-Verben? / P. Eisenberg // W.P. Klein, I. Paul (Ed.): Sprachliche Aufmerksamkeit : Glossen und Marginalien zur Sprache der Gegenwart / hrsg. von Wolf Peter Klein... – Heidelberg : Winter, 1993. – S. 49–54.

20. Eisenberg P. Grundriss der deutschen Grammatik. Band 1. 3., durchgeseh. Aufl. – Stuttgart: J.B. Metzler, 2006. – 534 S.
21. Fillmore Ch.-J. Grammatical Construction Theory and the familiar dichotomies / Ch.-J. Fillmore // Language processing in social context, ed. by R. Dietrich & C.F. Graumann. – Amsterdam: North-Holland/Elsevier, 1989. – Pp. 17-38.
22. Günther H. Das System der Verben mit BE- in der deutschen Sprache der Gegenwart. Ein Beitrag zur Struktur des Lexikons der deutschen Grammatik. – Tübingen: Niemeyer, 1974 (Linguistische Arbeiten 23). – 279 S.
23. Henzen W. Deutsche Wortbildung. – Tübingen: Niemeyer, 1965. – 306 S.
24. Kaliuščenko V. D. Typologie denominaler Verben. – Tübingen : Niemeyer, 2000 (Linguistische Arbeiten 419). – 253 S.
25. Kühnhold I., Wellmann H. Deutsche Wortbildung. Typen und Tendenzen in der Gegenwartssprache. Eine Bestandsaufnahme des Instituts für deutsche Sprache Forschungsstelle Innsbruck. Erster Hauptteil: Das Verb. – Düsseldorf: Pädagogischer Verlag Schwann, 1973. – 536 S.
26. Leisi E. Der Wortinhalt: Seine Structur im Deutschen und Englischen / E. Leisi. – Heidelberg : Quelle&Meier, 1971. – 141 S.
27. Polenz P. Wortbildung / P. Polenz // H.P. Althaus u.a.: Lexikon der Germanischen Linguistik. 2. vollst. neu bearb. u. erw. Aufl. – Tübingen: Niemeyer, 1980. – Ss. 169-180.
28. Schmidt G. Deutsche Verbalzusammensetzungen aus weg/her/hin und Verben der Fortbewegung und ihre russischen Entsprechungen. – Impressum Leipzig : Karl-Marx-Universität, 1989. – 130 S.
29. Weber G. Untersuchungen zur Mentalen Repräsentation von Bewegungsverben: Merkmale, Dimension und Vorstellungsbilder. – IV, Anh., Braunschw, Techn. Univ., Diss., 1983. – 129 S.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

30. Национальный корпус русского языка. – Режим доступ: <https://ruscorpora.ru/> (дата обращения: 01.11.2023)
31. Ожегов С. И. Словарь русского языка. – М.: Рус. яз., 1988. – 752 с.
32. ССЭНЯ: Словарь словообразовательных элементов немецкого языка. / Под рук. М.Д. Степановой. – М. : Рус. яз., 2000. – 536 с.
33. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Режим доступ: <https://www.dwds.de/> (дата обращения: 31.10.2023).
34. Duden. Das große Wörterbuch der deutschen Sprache in sechs Bänden. Band 1-6. Unter Leitung von Günter Drosdowski. – Mannheim, Wien, Zürich : Bibliographisches Institut, 1976-1981. – 2992 S.

REFERENCES

1. Avilova N.S. (1976) Vid glagola i semantika glagol`nogo slova. [The type of verb and the semantics of the verb word] AN SSSR. In-t rus. yaz. (pp. 259–315) M. (In Russian).
2. Apresyan Yu.D. (2006) Yazy`kovaya kartina mira i sistemnaya leksikografiya [Language picture of the world and system lexicography] in Yazy`ki slavyanskix kul`tur [Languages of Slavic cultures]. (pp. 23–39) Moskva (In Russian).
3. Vostrova Yu.A., Fil` Yu.V. (2020) Korpusnoe issledovanie russkix glagol`ny`x prefiksov (na materiale glagolov s prefiksom pred- [Corpus study of Russian verbal prefixes (based on the material of verbs with the prefix pre-]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Bulletin of the Tomsk State Pedagogical University]. (pp. 126–135) Tomsk (In Russian).
4. Dmitrieva O.I. (2002) Razvitie idej N.V. Krushevskogo v oblasti prefiksals`nogo glagol`nogo slovoobrazovaniya [The development of N.V. Krushevsky's ideas in the field of prefixed verbal word formation]. Nikolaj Krushevskij: nauchnoe nasledie i sovremennost` : materialy` Mezhdunar. Nauch.konf. «Bodue` novskie chteniya» [Nikolai Krushevsky: Scientific heritage and modernity: proceedings of the International Scientific conf. "Baudouin Readings"]. (pp. 79–83) Kazan` (In Russian).
5. Zhilyuk S.A., Ponomareva T.V. (2019) Sochetaemost` nemeckix prefiksov i poluprefiksov s zaimstvovanny`mi osnovami v nemeckom yazy`ke [Compatibility of German prefixes and semi-prefixes with borrowed bases in the German language]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachesvkogo [Bulletin of Nizhny Novgorod University named after N.I. Lobachesvky]. (pp. 202–210) Nizhnij Novgorod (In Russian).
6. Zaliznyak A.A. (2002) Mnogoznachnost` v yazy`ke i ee predstavleniya [Polysemy in language and its representations]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk. M. (In Russian).
7. Zemskaya E.A. (1996) Aktivny`e processy` sovremennogo slovoпроизводства [Active processes of modern word production]. Russkij yazy`k koncza XX stoletiya (1985–1995) [Russian language of the late twentieth century (1985–1995)]. (pp. 90–141) M. (In Russian).

8. Kaliushhenko V.D. (2019) Nemeckie oty`menny`e glagoly` : sinxroniya, diaxroniya, tipologiya [German nominative verbs: synchrony, diachrony, typology]. Tom 17. Doneczk. (In Russian).
9. Krushevskij N.V. (1998) Oчерк nauki o yazy`ke [An essay on the science of language]. Izbranny`e raboty` po yazy`koznaniyu [Selected works on linguistics]. M. (In Russian).
10. Kurilovich E. (2000) Problema klassifikacii padezhej [The problem of case classification] in Oчерki po lingvistike [Essays on linguistics]. (pp. 186205) Birobidzhan (In Russian).
11. Russkaya grammatika [Russian Grammar] (1980). V 2 t. M. T.1.; T.2. Sintaksis (In Russian).
12. Sadirova B.D. (2014) Sопоставitel`ny`j analiz predlogov, vy`razhayushhix vremenny`e otnosheniya v tadjhiskom i anglijskom yazy`kax [Comparative analysis of prepositions expressing temporal relations in the Tajik and English languages] : avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Dushanbe. (In Russian).
13. Stepanov Yu.S. (1997) Vremya [Time] in Konstanty` : slovar` russkoj kul`tury` : opy`t issledovaniya [Constants: Dictionary of Russian Culture: research experience]. (pp. 171188) M. (In Russian).
14. Tihonov A.N. (1968) Prefiksaly`ny`e vidovy`e pary` (pristavka ot-) [Prefixed species pairs (prefix ot-)]. Materialy` XXIV nauch. konf. professorsko-prepodavatel`skogo sostava Samark. GU im. Navoi (18–22 aprelya 1967 g.) [Materials of the XXIV scientific conference of the faculty of Samarkand. GU im. Navoi (April 18–22, 1967)] Ser. filol. nauk. Vy`p.6. Samarkand. (In Russian).
15. Uluhanov I.S. (2012) Slovoobrazovanie. Morfonologiya. Leksikologiya. [Word formation. Morphology. Lexicology] (pp. 82–135) M. (In Russian).
16. Shamne N.L. (2000) Semantika nemeckix glagolov dvizheniya i ix russkix e`kvivalentov v lingvokul`turnom osveshhenii [Semantics of German verbs of movement and their Russian equivalents in linguocultural coverage]. Volgograd (In Russian).
17. Barz I. (2008) The word formation as a way of vocabulary extension. Lexicology. An international Handbook on the nature and structure of words and vocabularies. Vol. 2, Berlin, NY, (pp. 1664–1676) (In German).
18. Donalies E. (2005) The word formation of the German. An overview. 2d, rev. ed. Tübingen. (In German).
19. Eisenberg P. (1993) Who is afraid of the be-verbs? Linguistic attention. Glosses and marginalia to the language of the present. (pp. 49–54) Heidelberg. (In German).
20. Eisenberg P. (2006) Outlines of the German grammar, Vol. 1, The word. 3^d. rev. ed. Stuttgart, J.B. Metzler. (In German).
21. Fillmore Ch.-J. (1989) Grammatical Construction Theory and the familiar dichotomies. Language processing in social context. (pp. 17–38). Amsterdam.
22. Günther H. (1974) The system of verbs with BE- in the German language of the present. A contribution to the structure of the lexicon of German grammar. Tübingen, (Linguistische Arbeiten 23). (In German).
23. Henzen W. (1965) German word formation. Tübingen. (In German).
24. Kaliuščenko V.D. (2000) Typology of denominational verbs. Tübingen. (In German).
25. Kühnhold I., Wellmann, H. (1973) German word formation. Types and tendencies in contemporary language. Eine Bestandsaufnahme des Instituts für deutsche Sprache Forschungsstelle Innsbruck. Erster Hauptteil: Das Verb. Düsseldorf. (In German).
26. Leisi E. (1971) The content of the word: Its structure in German and English. 4., durchges. u. erw.Aufl., Heidelberg. (In German).
27. Polenz P. (1980) Word formation. Lexicon of Germanic linguistics. 2nd, compl. rev. and ext. ed. (pp. 169–180) Tübingen. (In German).
28. Schmidt G. (1989) German verbal compositions from weg/her/hin and verbs of locomotion and their Russian equivalents. Impressum Leipzig. (In German).
29. Weber G. (1983) Investigations on the mental representation of movement verbs: features, dimension and images of imagination. IV, Anh., Braunschw, Techn. Univ., Diss. (In German).

Поступила в редакцию 20.09.2024г.

CONSTRUCTIONS WITH GERMAN AND RUSSIAN PREFIXED INHOATIVE LOCATIVE VERBS WITH THE MEANING OF LEAVING: SEMANTIC CHARACTERISTICS

A.E. Isaeva

This article examines the semantic and structural features of constructions with inhoative verbs of leaving in German and Russian. The main idea of the article is that constructions with inhoative verbs of leaving have similarities and differences in German and Russian and their use depends on the context and goals of communication. In the context of the German language attention is drawn to the fact that constructions with

inchoative leaving verbs are often used to express the beginning of an action or process of leaving and can also be used to convey an emotional connotation or emphasis on the leaving process. In Russian constructions with inchoative leaving verbs are also used to express the beginning of an action or the process of leaving, however, they can have a wider range of meanings including the expression of intention or command. As a result of the work, the main constructions with inchoative leaving verbs, as well as their structural and semantic features, are highlighted. In the context of the leaving process affecting the effective perception and transmission of information about the process itself.

Keywords: leaving verbs, semantic structure, interpretation formula, semantic actant, starting/ending point.

Исаева Анна Эдуардовна.

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Российская Федерация, г. Донецк.

Старший преподаватель кафедры германской филологии.

ORCID 0009-0004-8762-834X.

E-mail: ann-isayeva@mail.ru.

Isaeva Anna Eduardovna.

Donetsk State University, The Russian Federation, Donetsk.

Senior lecturer at the Department of German Philology.

ORCID 0009-0004-8762-834X.

E-mail: ann-isayeva@mail.ru.